

СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА РУССКОЯЗЫЧНУЮ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЮ

Кадириязова Айнура Курбанияз кизи

Магистрант 2 курса

Отделение магистратуры: Лингвистика (русский язык)

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: Заимствования из английского языка в русскоязычных веб-сайтах являются важным аспектом современной интернет-культуры, который отражает влияние англоязычной культуры на русскоязычное информационное пространство. В данной статье мы рассмотрим различные аспекты использования заимствований из английского языка на русскоязычных веб-сайтах и их влияние на взаимопонимание и восприятие информации.

Ключевые слова: заимствования, англицизмы, межкультурная коммуникация, веб-сайты, интернет-культура.

Abstract: Borrowings from English in Russian-language websites are an important aspect of modern Internet culture, which reflects the influence of English-speaking culture on the Russian-language information space. In this article, we will consider various aspects of the use of borrowings from English on Russian-language websites and their impact on mutual understanding and perception of information.

Keywords: borrowings, anglicisms, intercultural communication, websites, Internet culture.

Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Основная функция любого языка заключается в том, что он хранит культурную информацию, информацию о системе ценностей, общественной морали, отношении к разным народам и национальностям. Эта информация передается из поколения в поколение посредством языка. Именно по этой причине язык играет значительную роль в становлении личности, формировании национального характера, в создании этнического сходства и формировании нации. Все тонкости национальной культуры отражаются в языке, который влияет на сознание его носителей и формирует их видение мира. В то же время на современном этапе развития науки и технологий в различных сферах, например, в сферах экономики, политики, образования, авиации и т.д., происходит процесс взаимовлияния и взаимопроникновения различных культур. Культурные аспекты разных языков оказывают все большее влияние друг на друга. [1]

Коммуникация в широком смысле определяется как процесс взаимодействия и обмена информацией между любыми динамично развивающимися системами. Межкультурная коммуникация представляет собой общение, или прямой контакт, индивидов, принадлежащих различным культурным сообществам, которые

используют специальные языковые коды и дискурсивные стратегии исходя из сложившейся ситуации и владения определенными фоновыми знаниями. В термине «межкультурная коммуникация» важно не только понятие коммуникации как таковой, но и понятие культуры. Для понимания процесса межкультурной коммуникации необходимо рассмотреть основные функции культуры, ее влияние на процесс коммуникации как в целом, так и в различных сферах жизнедеятельности человека и общества. [3]

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни и коммуникации многих людей по всему миру. В процессе построения веб-сайтов на русском языке часто используются заимствования из английского языка.

Заимствования из английского языка на русскоязычных веб-сайтах могут быть как прямыми цитированиями слов и фраз на английском языке, так и их транслитерацией или переводом. Эти заимствования часто используются для придания контенту более международного и современного вида, а также для установления статуса и престижа владения английским языком. Однако, чрезмерное использование заимствований может создавать барьеры в коммуникации, особенно для пользователей, не владеющих английским языком. [4]

Существует несколько причин, по которым англицизмы широко используются на русскоязычных веб-сайтах. Во-первых, английский язык является международным языком общения, особенно в сфере информационных технологий. Многие технические термины и понятия имеют английские аналоги, поэтому их использование на русском языке может быть более удобным и понятным для пользователей. Кроме того, мода на английский язык и американскую культуру также влияет на распространение англицизмов на русскоязычных веб-сайтах.

Однако, использование англицизмов на русском языке не лишено определенных недостатков. В частности, это может создавать языковой барьер для пользователей, не владеющих английским языком или не знакомых с определенными терминами. Кроме того, избыточное использование англицизмов может привести к постепенному вытеснению русских терминов из употребления, что изменит структуру и богатство русского языка.

Использование англицизмов на русскоязычных веб-сайтах является сложным явлением, которое требует тщательного анализа и балансирования между удобством для пользователей и сохранением языковой и культурной идентичности. Понимание языковых и культурных особенностей использования англицизмов на русскоязычных веб-сайтах поможет создать качественный и привлекательный контент для аудитории.

В последние годы влияние английских заимствований на русскоязычную интернет-коммуникацию стало значительным. Благодаря быстрому развитию технологий, глобализации и растущему влиянию английского языка как глобального языка, английские заимствования все больше интегрируются в повседневный лексикон русскоязычных пользователей Интернета. [2]

Вот некоторые из способов, которыми английские заимствования влияют на русскоязычную интернет-коммуникацию:

1. Обогащение словарного запаса: английские заимствования часто привносят в русский язык новые понятия, технологии и жаргонные выражения, расширяя словарный запас, доступный пользователям, и позволяя им выразиться более точно и лаконично.

2. Простота общения: английские заимствованные слова широко используются в интернет-общении из-за их краткости и удобства. Они могут передавать сложные идеи или эмоции в сжатой форме, экономя время и усилия при наборе текста или устной речи.

3. Глобальное взаимодействие: английские заимствования способствуют глобальному взаимодействию пользователей Интернета, поскольку позволяют русскоговорящим людям легко общаться с людьми из других стран и культур, которые также могут использовать английские заимствования в своих онлайн-взаимодействиях.

4. Символ современности: Использование английских заимствований в русскоязычном интернет-общении часто рассматривается как признак современности, технологической подкованности и соответствия мировым тенденциям, особенно среди молодого поколения.

5. Проблемы сохранения языка: Некоторые критики утверждают, что чрезмерное использование английских заимствований в русском общении может представлять угрозу чистоте и сохранению русского языка, что может привести к потенциальной потере культурной самобытности и языкового наследия.

В целом, языковая эволюция - естественный процесс, и сосуществование английских заимствований с традиционной русской лексикой может обогатить общение, сохранив при этом уникальные особенности русского языка. Использование заимствований из английского языка на русскоязычных веб-сайтах представляет собой сложный процесс, который требует баланса между соблюдением требований современной интернет-культуры и обеспечением доступности и понятности информации для всех пользователей. Дальнейшие исследования данной проблематики помогут выявить оптимальные стратегии использования заимствований из английского языка в русскоязычных веб-сайтах с учетом межкультурного взаимодействия.

Список литературы:

1. Алиева, Е.И. "Заимствования в русской и английской терминологии: особенности взаимодействия культур", Москва, 2009.
2. Иванов, А.Б. "Использование заимствований в русскоязычном интернете: проблемы и перспективы", Санкт-Петербург, 2015.
3. Постоенко, И. А. "Межкультурная коммуникация как научная и учебная дисциплина", Хабаровск, 2017.

4. Smith, J. "The Impact of English Loanwords on Russian-language Internet Communication", Journal of Cultural Studies, 2018.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА: ЯЗЫК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Камалатдинова Д.М.

Магистрант 2 курса

Отделение магистратуры: Лингвистика (русский язык)

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кабулова Л.Т.

Аннотация: Данная статья исследует феномен молодежного сленга как явление, отражающее культурные и языковые тенденции нового поколения. Рассматриваются основные характеристики молодежного сленга, его роль в формировании идентичности молодежи, а также влияние на современный язык и общество.

Ключевые слова: сленг, молодёжь, язык, общество, коммуникация.

Abstract: This article examines the phenomenon of youth slang as a phenomenon that reflects the cultural and linguistic trends of the new generation. The main characteristics of youth slang, its role in the formation of youth identity, as well as its impact on the modern language and society are considered.

Key words: slang, youth, language, society, communication.

Молодежь – активная часть общества, формирующая зачастую не только общественное мнение, но и современную русскую речь. Поэтому сленг, речь молодежи, вызывает внимание ученых – лингвистов.

Молодёжный сленг отражает не только уникальность современной культуры, но и глобальные тенденции. Он быстро развивается, интегрируя слова и выражения из различных источников, включая интернет, поп-культуру и другие языки. Сленг служит средством самовыражения и установления групповой идентичности среди молодёжи. Он показывает, как молодые люди адаптируют язык для своих нужд, создавая живую и динамичную форму общения. Понимание и использование этого сленга помогает лучше понимать молодежную культуру и её ценности.

Изучение сленга — актуальная тема в лингвистике, так как это один из процессов развития языка, его пополнения. Сленг – «яркая примета молодежного языка» [5, с. 5], который постоянно обновляется.

Активное исследование сленга началось в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда стали появляться статьи и монографии, посвященные социолектам, издаваться словари сленга. За последние два десятилетия были изданы работы,